

ТАЪЛИМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

Илмий-услубий мақолалар тўплами

ТАЪЛИМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ
илмий-услубий мақолалар тўплами, 3-қисм
(2018-йил, январь),
Термиз шаҳри

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
сборник научно-методических статей, 3-часть
(2018 год, январь),
город Термез

EDUCATION AND TECHNOLOGY
collection of scientific-methodical articles, 3-Part
(January, 2018)
Termez city

Таълим ва технология илмий-услубий мақолалар тўпламининг 3-қисмига илмий тадқиқот ишлари олиб бораётган тадқиқотчилар, профессор-ўқитувчилар, магистрантлар ҳамда талабаларнинг илмий ишлари киритилган.

Мазкур тўпلام ўқитувчилар, илмий изланувчилар, тадқиқотчилар, магистрант ва талабалар учун мўлжалланган бўлиб, Термиз давлат университети илмий-услубий Кенгашининг 2018 йил 12 январдаги 6-сонли мажлиси қарори билан тасдиқланган ва нашрга тавсия этилган.

Масъул муҳаррирлар:-

А.Ж.Омонтурдиев , филология фанлари доктори (ТермДУ)

- Б.М.Саидов, катта ўқитувчи (ТермДУ)
- А.Э.Худойкулов, катта ўқитувчи (ТермДУ)
- Ш.Р.Омонтурдиева, ўқитувчи (ТермДУ)
- Ў.М.Холиёров, ўқитувчи (ТермДУ)

Тақризчилар:

- М.О. Норбошева, психология фанлари номзоди, доцент (ТермДУ)
- М. Х. Шомирзаев, педагогика фанлари номзоди, доцент (ТермДУ)
- У.Ч. Эшқораев, техника фанлари номзоди, доцент (ТермДУ)

Тахрир ҳайъати:

Проф Н.Муслимов, проф. С. Якубов, проф. С. Турсунов, проф. П.Бакиров, проф. Х.Тўраев, проф. Э.Тўраев, проф. Ч.Саидов, проф. О.Ҳатамов, проф. Ч.Нормуродов, доц. О.Қўйсинов, доц. А.Қосимов, доц. И.Каримов, доц. С.Худойкулов, доц. М.Шомирзаев, доц.У.Эшқораев, доц. С.Холиёров, доц. Х.Дусяров, катта ўқитувчилар Р. Батиев, Ў.Холиёров, А.Қурбонов, Ж.Авазов, Р.Худойкулов.

Мазкур тўпلامдаги мақолаларнинг илмийлиги ва ҳаққонийлиги учун муаллифлар масъулдирлар.

©Таълим ва технология. Илмий-услубий мақолалар тўплами
©Термиз давлат университети

шундай деб ёзади: «Хар қандай тараққий қилган табиий-илмий ва техник терминология олий даражадаги абстрактлашни тақозо этади. Терминология реал нарса ва ҳаракат номларининг мажмуидан эмас, балки нарса ва ҳаракат тушунчалари номларининг муайян системасидан иборатдир. Шунинг учун предметлар, сифатлар, ҳаракатлар ҳақидаги илмий-техник тушунчаларни ифодаловчи ягона лексик-семантик воситалар бўлиб, сўзнинг том маъноси-да, отлар майдонга чиқади».

Биз ҳам шу фикрга тамоман қўшилаемиз ва фақат от туркумига оид сўзларгина терминология объекти бўла олади деб ҳисоблаймиз. Бошқа сўз туркумига келганда шуни айтиш керакки, «...агар улар термин составида структур компонент бўлмаса, улар муайян тушунчанинг ҳаракат қилиши жараёнида, илмий баён қилиш жараёнида керак бўлишади».

Шундай қилиб, нутқ жараёнини руёбга чиқарувчи, «терминларнинг нутқий субститута», «метатил формаси» ёки «баён қилиш» формаси бўлмиш отдан бошқа барча грамматик категорияга оид сўзлар ҳеч қачон термин бўла олмайди.

Адабиётлар рўйхати:

1.С. И. К о р ш у н о в , Г. Г. С а м б у р о в а . Предисловие.— «Д. С. Лотте. Краткие формы научно-технических терминов», М., Изд-во «Наука», 1971

2.Д. С. Л о т т е . Основы построения научно-технической терминологии, М., Изд-во АН СССР, 1961

3.Н.С.А в и л о в а . Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени, М., Изд-во «Наука», 1967

ТИЛ ЎРГАНИШ СТРАТЕГИЯЛАРИ

Қодирова М., Эсанов А.

Термиз давлат университети

Сўнгги пайтларда жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашувнинг янги босқичга кўтарилганлиги натижасида хорижий тилларни, айниқса инглиз тилини пухта ўрганиш, унинг сир-асрорларини чуқур эгаллаш долзарб масала бўлиб улгурди. Чунки, хорижий тилларни ўқиб-ўрганиш орқали замонавий илм-фан ютуқларидан баҳраманд бўлиш мамлакатнинг тараққий этиши ва гуллаб-яшнашида муҳим ўрин тутувчи интеллектуал салоҳиятнинг кўтарилишига замин яратмоқда [1,1].

Бирок, бу йўлда баъзи бир муаммолар мавжудки, уларни кенг муҳокама қилиш ва ҳал этиш долзарб ҳисобланади. Тил ўрганиш соҳасида янги педагогик технологияларининг жорий этилиши, ноанъанавий дарс услубларининг қўлланилиши ва замонавий илмий адабиётларнинг яратилишига қарамай ҳали ҳам кўпчилик иккинчи тил ўрганувчиларда тил ўрганиш билан боғлиқ қийинчиликлар мавжудлиги кўзга ташланмоқда. Бунга бир қатор сабабларни келтириш мумкин.

Маълумки, таълим жараёни икки йирик таркибий қисмдан, яъни ўргатиш ва ўрганиш жараёнларидан иборат бўлиб, бунда ўқитувчи-педагогларнинг роли аҳамиятлидир. Сабаби, айнан уларнинг ўзлари ўқувчи-талабаларнинг сифатли билим олишлари, ўтилаётган фанларни яхши ўзлаштиришлари, ҳамда юзага келадиган қийинчиликларни бартараф этишда уларга тўғри йўл-йўриқлар кўрсатиш учун масъулдирлар. Бундан ташқари, ушбу ўқув-ўрганиш жараёнида тил ўрганувчилар асосий объект ҳисобланади. Ушбу ўринда, “ўқувчиларнинг тил ўрганиш жараёнида бир қатор стратегиялар мавжудлигидан беҳабар эканликлари ёки улардан тўғри фойдалана олмасликлари” ҳам асосий сабаблардан бири ҳисобланади [2, 124-126].

Таниқли инглиз тилшуноси ва тадқиқотчиси Ребека Оксфорднинг таъкидлашича: “Энг муваффақиятли тил ўрганувчилар одатда ўзларининг билим даражаларига, эҳтиёжларига, мақсадларига ҳамда ўзларида мавжуд бўлган манбаалар ва вазифаларга мос келувчи

стратегияни танлай оладилар ва улардан самарали фойдаланадилар ” [3, 109-111]. Яъни, бу ўринда ўз-ўзини тафтиш қилиш ҳам муҳим аҳамият касб этиши таъкидлаб ўтилади.

Биз кундалик ҳаётимизда бирор-бир янги билимни ўзлаштираётганимизда, албатта, уларни ёдимизда сақлаб қолиш учун турли хил йўллардан фойдаланамиз: диққат билан ўқишга ҳаракат қиламиз, вақти-вақти билан такрорлаб туришга уринамиз, уни бошқалар билан муҳокама қиламиз, керакли жойларини дафтарга ёзиб қўямиз ва ҳақозолар. Шубҳасиз, бу услубларнинг ҳаммаси ҳам изчил ва тартибли амалга оширилганда ўзининг ижобий самарасини беради. Лекин муаммо шундаки, тил ўрганувчилар бу услубларнинг аслида маълум бир тил ўрганиш стратегиясининг таркибий қисми эканлигини англамасдан бажарадилар. Натижада юқоридаги услуб-воситаларнинг самарадорлик даражаси паст бўлиши табиий ҳолдир.

Ҳозир, шу каби муаммоларга ечим топиш мақсадида биз англамасдан бажарадиган, аммо аксарият хорижий тил ўрганувчилари онгли равишда бажариб, ўзлари кўзлаган мақсадга эришадиган бир нечта стратегияларни келтириб ўтамиз. Ушбу услубларни ўқитувчилар талаба-ўқувчиларида бошланғич кўникма сифатида қўллашлари ва қуйида санаб ўтиладиган сифатларни уларда шакллантиришса, бу, албатта, яхши самара беради. Европа тилшунослари Нейман, Фролих ва Тедесколарнинг тадқиқот натижаларига кўра, ижобий натижаларга эришадиган хорижий тил ўрганувчилари қуйидаги 6 та асосий тил ўрганиш стратегияларидан фойдаланишар эканлар [4, 1-7; 5, 716]:

Хорижий тил ўрганувчилари ўзларининг ўрганиш қобилиятларини тўлиқ намоён қила олишлари учун муносиб шароитни танлай оладилар. Бу йўлда улар кўриб яхши ўрганадиларми, эшитиб яхши ўрганадиларми, амалда бажариб яхши ўрганадиларми, шу каби шахсий ҳарактеристик жиҳатлари аниқланиб олинад ва шунга яраша иш тутилади.

Тил ўрганиш жараёнида асосий иштирокчи айнан ўзлари эканлигини англай оладилар. Яъни, улар “буни фақатгина ўзим бажара оламан” тамойилида иш тутиб, ўзларининг “мен” концепциясини ишлаб чиқадилар ва ҳар гал кунт билан ҳаракат қиладилар. Улар тилни ҳам қонун-қоидалар тизими, ҳам асосий алоқа воситаси сифатида кўра оладилар. Бунда улар ўзлари қонун-қоидалар тизими сифатида ўрганган грамматик ва лексик бойликларини жонли суҳбатларда ва мулоқотларда кенг қўллайдилар.

Бундан ташқари хорижий тил ўрганувчилари тил ҳақидаги тушунчаларини мунтазам кенгайтириб борадилар ва такрорлашни асло қилмайдилар. Яъни, шу пайтгача эгаллаган билимлари билан чекланиб қолмайдилар, ҳамда шу соҳада содир бўлаётган ўзгаришлар ва янгиликлардан доимо бохабар бўлиб турадилар.

Энг муҳими, улар ўша тилда фирклашни ўрганадилар. Самарали хорижий тил ўрганувчиларининг ўзига хос жиҳати шундаки, улар қайси тилда фикрлай олсалар, шу тилда суҳбат қилишнинг ўзлари учун ҳеч қандай қийинчилиги йўқлигини яхши тушунадилар.

Ва ниҳоят, улар тил ўрганиш жараёнининг таъсирчан томонларига мурожаат этадилар. Бу йўлда улар мажбуран ёдлаш, мақтов учун ўқиб-ўрганиш, дакки эшитмаслик учун топшириқларни хўжақўрсинга бажариш каби унумсиз услублардан воз кечиб, “Нима учун бу тилни ўрганишман?”, “Ахир, бу соҳа менинг келажагим эмасми?!” деган саволларни доимо қўндаланг қўядилар.

Албатта, юқорида айтиб ўтилганидек, бу ўринда ўқитувчи-педагогларнинг иштироки катта аҳамиятга эгадир. Сабаби, улар ўқувчиларнинг қандай хислатларга эга эканликларини аниқлашда, уларнинг салоҳиятини баҳолашда катта амалий ёрдам берадилар ва йўл-йўриқлар кўрсатадилар. Бироқ шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ким тил ўрганишга қарор қилган экан, у ўзи учун муносиб бўлган стратегияни фақатгина ўзи ярата олади, чунки ўзининг заиф томонларини ҳаммадан ҳам ўзи яхшироқ билади. Бу вазиятда ўқитувчи-педагогларнинг энг катта хизмати ўқувчиларда ана шундай шахсий камчиликларини аниқлашда кўмаклашишдан иборатдир.

Бундан ташқари фақат юқорида санаб ўтилган стратегиялардан фойдаланиш керак, дейиш ҳам нотўғридир. Сабаби, ҳар бир инсоннинг қобилияти ҳар хилдир. Агар педагог-ўқитувчилар ва тил ўрганувчилар келтириб ўтилган стратегиялардан бошланғич дастуруламал сифатида фойдаланган ҳолда уларга ранг бериб, ўзлари учун қулай бўлган тизимда амалиётда қўллай ола олсалар, ҳар бир тил ўрганувчининг келгусида муваффақият қозониши тажрибада кўп бора ўз исботини топган.

Албатта, юқоридаги қайд этилган стратегия ва услублар ҳозирги кунда мавжуд ва қўлланилаётган усуллардан биридир, холос. Шунинг учун шахсий тил ўрганиш услубини ишлаб чиқиш, тартибга солиш ва, энг муҳими, уларни мунтазам ривожлантириб бориш ҳар бир тил ўрганмоқчи бўлганлар учун муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1875-сонли қарори (“Халқ сўзи” газетаси, 11.12.2012й., 240 (5660)).

H. Douglas Brown, Principles of language learning and teaching, fourth edition, 2000. San-Fransisco state university.

Rebeca L. Oxford, Relationships between second language learning strategies and language proficiency in the context of learner autonomy and self-regulation, 1990. University of Alabama.

N. Naiman, M. Frolich, H. H. Stern and A. Todesco, The good language learners, 1975. Cleveland: multilingual matters. UK

ЧОРВАЧИЛИК ТАРМОҒИ - СТАТИСТИК ТАДҚИҚОТНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

Хасанов А.А.

Термиз давлат университети

Чорвачилик қишлоқ хўжалиги тармоқларидан бири бўлиб, унинг маҳсулоти тармоқ ялпи маҳсулотининг деярли 30 -35 фоизини ташкил этади. Чорвачилик тармоғи қайта ишлаш саноати учун маҳсулот (сут, гўшт, тухум, асал ва б.) ҳамда хом ашё (жун, момик, табиий ипак ва б.) етиштириб бериш мақсадида қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини боқиб кўпайтириш билан шуғулланади.

Чорвачилик–мамлакат иқтисодиёти учун жуда катта аҳамиятга эга, чунки аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, шунингдек кийим-бош билан таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Аҳоли жон бошига чорвачилик маҳсулотларини истеъмол қилиш – миллат бахт-саодатини тавсифловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади. Инсон томонидан овқатда истеъмол қилинадиган барча оқсилларнинг 60 фоизи ҳамда калориянинг 30 фоизи чорвачилик маҳсулотлари ҳисобидан олинади, гўшт ва гўшт маҳсулотлари эса, мамлакатнинг стратегик озиқ-овқат хавфсизлиги тузилмасининг ажралмас элементи ҳисобланади.

Бундан ташқари, чорвачилик маҳсулотлари бошқа кўпгина тармоқларда ҳам кенг ишлатилади. Масалан, чорвачилик ўсимликшуносликни органик ўғитлар билан таъминлайди, тўқимачилик ва кўнчилик тармоқларини хом ашё билан таъминлайди, шунингдек, саноатнинг ёғ ва пишлоқ, консерва, гўшт тайёрловчи тармоқлари ҳамда бошқа тармоқлари учун асосий хом ашё етказиб берувчи ҳисобланади.

Чорвачилик тармоқ сифатида қатор ўзига хос хусусиятларга эга:

Биринчидан, ундаги ишлаб чиқариш жараёни тирик организмларнинг яшаши ва ривожланишининг табиий жараёнлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бунда якуний маҳсулот– табиий ва технологик циклнинг натижасидир.

<u>ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ АМАЛИЙ ВА НАЗАРИЙ МУАММОЛАРИ</u>	
Қаршиева Б.Ф. Термиз давлат университети	199
<u>ТИЛ ЎРГАНИШ СТРАТЕГИЯЛАРИ</u>	
Қодирова М., Эсанов А. Термиз давлат университети	202
<u>ЧОРВАЧИЛИК ТАРМОҒИ - СТАТИСТИК ТАДҚИҚОТНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА</u>	
Хасанов А.А. Термиз давлат университети	204
<u>ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИНИ МУАММОЛИ ВАЗИЯТЛАР ҲОСИЛ ҚИЛИБ ЎҚИТИШ</u>	
Hasanov X.H., Norqo`chqorova R. Termiz davlat universiteti	207
<u>O'QITISH JARAYONIDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</u>	
Ne'matov B.S., Ismailov M.Q. Termiz davlat universiteti	209
<u>YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB TALABANING FIKRLASH QOBILIYATINI OSHIRISH</u>	
Mo'minov B. S. Termiz davlat universiteti. E-mail: bahriddin-muminov@mail.ru	212
<u>USING OF INNOVATIVE PEDAGOGIKAL TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES AND EDUCATIONAL PROCESS.</u>	
Sattarova N.A. Termiz davlat universiteti.	213
<u>МАҚОЛЛАР – МУҚАДДАС ҚАДРИЯТ</u>	
Мустафақулов Р.Б., Шаббазова Д. Термиз давлат университети	215
<u>THE USE OF ENGLISH BORROWINGS IN WRITTEN SPEECH OF UZBEK YOUTH</u>	
Khudaykulov A.E. Termiz davlat universiteti	218
<u>DIE METHODEN FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE</u>	
Begasheva Sh. Die Termeser Staatliche Universität	221
<u>НУТҚ ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ ИЗЧИЛ ЎРГАНИШ</u>	
Бегашева Ш.Н. Термиз давлат универистети	223
<u>КАСБИЙ ТАЪЛИМГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР</u>	
Бегашева Ш. Термиз давлат университети	225
<u>ТАЪЛИМДА ЛОЙИҲА ВА МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ</u>	
Шомирзаев М.Х., Рўзимуратова М. Термиз давлат университети	227
<u>ПЕДАГОГНИНГ ПЕДАГОГИК КОМПЕТЕНТЛИГИ</u>	
Махмадиева Г. Термиз давлат университети	236
<u>KOLLEJLARNING MAXSUS FANLAR BO'YICHA MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY TA'LIM METODLARI</u>	
Xudoyqulov R.Q. Termiz davlat universiteti	244
<u>BEZEICHNUNGEN VON EINZELGEGENSTÄNDEN</u>	
Haidarowa R.Sh. Termezer Staatliche Universität	246
<u>ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА</u>	
Хайдарова Р. Термиз давлат университети	248
<u>САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ</u>	
Имамкулова М. Термезский государственный университет	250
<u>КАСБ-ҲУНАР ТАЪЛИМИДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ</u>	

Таълим ва технология илмий - услубий мақолалар тўплами (2018-йил январь), Термиз шаҳри

Education and technology collection of scientific-methodical articles (January, 2018), Termez city.

Илмий - услубий мақолалар тўплами Термиз давлат университети илмий-услубий Кенгашининг 2018 йил 12 январдаги 6-сонли мажлиси қарори баённомаси билан тасдиқланган ва нашр қилишга тавсия этилган.

Масъул муҳаррирлар: А.Ж.Омонтурдиев , филология фанлари доктори (ТермДУ)
- Б.М.Саидов, катта ўқитувчи (ТермДУ)
- А.Э.Худойкулов, катта ўқитувчи (ТермДУ)
- Ш.Р.Омонтурдиева, ўқитувчи (ТермДУ)
- Ў.М.Холиёров, ўқитувчи (ТермДУ)

Техник муҳаррир: А. Ж. Курбонов

Мусахҳих: Р. Қ. Худойкулов

Саҳифаловчилар: Р. М. Ҳайдаров,
З.Н.Хурсанова

Теришга 20.01.2018 йилда берилди. Босишга 25.01.2018 йилда рухсат этилди. Бичими 60x84 1/16 Офсет қоғози. Pragmatik TAD гарнитураси. Шартли босма табағи 176 № 077-сонли шартнома. Адади 100 нусха.

Тўплам “Ҳамидий” хусусий фирма босмаҳонасида чоп этилди.

БОСМАХОНА МАНЗИЛИ:

Термиз шаҳар И.Каримов кўчаси, 155-уй Тел: (+998 91) 577 – 98 - 39; (0376) 221 – 80 - 42; Факс: (0376) 221 – 80 – 59

E-mail: mingbaeva71@mail.ru

“Хамидий” хусусий фирмаси
Термиз шаҳар, И.Каримов кўчаси, 155-уй
Тел: (+998 91) 577 – 98 - 39; (0376) 221 – 80 - 42;
Факс: (0376) 221 – 80 – 59
E-mail: mingbaeva71@mail.ru